

Practice Abstract

Organic rice production depends on the use of several techniques, especially for weed control

Authors:

Salvador Nogués
Xavier Serrat

Contact:

xserrat@ub.edu

Keywords:

Organic rice; disease control;
weed control

www.organicfieldsup.com

Weeds and diseases limit organic rice production

Organic rice production in the Ebro Delta

Organic rice systems in the Ebro Delta rely on diverse agronomic strategies, acting as an alternative to chemical inputs. Certain practices not only sustain crop performance but also reduce manual labour requirements and improve the system's resilience.

Practical recommendations

The first recommendation is to apply irrigation to stimulate weed emergence. Once emerged, the weeds are mechanically controlled with a rotary harrow placed in front of the seeder during row sowing. When dry sowing is not feasible, the only way to control weeds is to carry out mechanised transplanting of seedlings. Both approaches have proven to be as effective as chemical methods, significantly reducing weed density and minimizing the additional time required for manual weeding for the most prevalent species in the rice fields in the Ebro Delta. Regarding the control of fungal diseases, the use of more resistant varieties to fungi such as Argila, Guara, J. Sendra and Montsianell is the first option. When resistant varieties cannot be used, repeated application of sulphur such as Thiopron, 82.5% a.i. L⁻¹ (SC, UPL Ibérica) at a dose of 7.5 L ha⁻¹, although not as effective as chemical treatment, has shown a reduction in losses due to fungi, especially in sensitive varieties such as Bomba.

Resum de pràctica

La producció d'arròs ecològic depèn de la utilització de diverses tècniques, especialment per al control de les herbes

Autors:

Salvador Nogués
Xavier Serrat

Contacte:

xserrat@ub.edu

Paraules clau::

Arròs ecològic; control de malalties; control d'herbes

www.organicysup.com

Les herbes i les malalties limiten la producció d'arròs ecològic

Producció d'arròs ecològic al Delta de l'Ebre

Els sistemes d'arròs ecològic al Delta de l'Ebre es basen en estratègies agronòmiques que actuen com una alternativa als químics. Algunes pràctiques permeten mantenir el rendiment del cultiu tot reduint la necessitat de mà d'obra manual i incrementant la resiliència del sistema.

Recomanacions pràctiques

La primera recomanació és dur a terme un reg per afavorir la germinació de les males herbes. Un cop emergides, es realitza un control mecànic mitjançant una grada rotativa col·locada davant de la sembradora en el moment de la sembra (en línies). Quan la sembra en sec no és possible, l'única manera de controlar les males herbes és mitjançant el trasplantament mecanitzat de plançons. Ambdues tècniques han demostrat ser tan efectives com el control químic de les males herbes, ja que redueixen la densitat de males herbes i el temps addicional necessari per al desherbat manual de les espècies més abundants als arrossars del Delta de l'Ebre.

Pel que fa al control de les malalties fúngiques, l'ús de varietats més resistents als fongs com Argila, Guara, J. Sendra i Montsianell és la primera opció. Quan no es poden utilitzar varietats resistents, l'aplicació repetida de sofre, com ara Thiopron, 82,5% m.a. L⁻¹ (SC, UPL Ibèrica), a una dosi de 7,5 L ha⁻¹, tot i no ser tan efectiva com el tractament químic, ha mostrat una reducció de les pèrdues causades pels fongs, especialment en varietats sensibles com Bomba.